
RECONHECIMENTO DE UM CRIPTOATIVO PARA A CONTABILIDADE BRASILEIRA.

Ciências Exatas e da Terra / 07/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8327523

SAULO ARIEL ARAÚJO VERAS

1. Resumo

Este trabalho de conclusão de curso tem como tema central a investigação do impacto dos criptoativos na contabilidade brasileira, com ênfase no papel da auditoria contábil nesse contexto. O estudo se justifica pela relevância crescente dos criptoativos no cenário econômico mundial e pelas particularidades e desafios que esses ativos digitais representam para a contabilidade.

A pergunta norteadora da pesquisa é: “Com o avanço da tecnologia e o crescimento do mercado de criptoativos, como reconhecer uma criptomoeda na contabilidade?”. Para responder a essa indagação, será feita uma análise detalhada das práticas e normas contábeis vigentes relacionadas aos criptoativos, bem como uma investigação do papel da auditoria contábil nesse cenário.

O objetivo principal é compreender a importância da auditoria contábil para o entendimento e tratamento adequado dos criptoativos na contabilidade brasileira. Nesse processo, busca-se identificar as dificuldades e desafios encontrados pelos profissionais de contabilidade ao lidar com esses novos tipos de ativos digitais.

Espera-se que este estudo contribua para o debate acadêmico e profissional sobre a integração dos criptoativos à contabilidade tradicional, além de fornecer insights valiosos para a prática da auditoria no contexto das moedas digitais.

2. INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é destacar a importância da auditoria contábil na compreensão dos impactos dos criptoativos na contabilidade brasileira. A auditoria contábil é uma ferramenta crucial para investigar e entender as particularidades e desafios apresentados pelos criptoativos. Segundo Silva, Santos e Costa (2019), a auditoria contábil ajuda a garantir que as transações financeiras sejam registradas de acordo com os princípios contábeis estabelecidos, o que pode ser especialmente desafiador no caso dos criptoativos devido à sua natureza altamente volátil e não regulamentada.

A questão de pesquisa é: “Com o crescente avanço da tecnologia no mercado de criptoativos, como reconhecer uma criptomoeda na contabilidade?”. Esta pergunta é relevante porque, como observado por Iansiti e Lakhani (2017), as inovações tecnológicas estão transformando rapidamente o cenário financeiro global, incluindo a introdução de novas formas de moedas digitais. No entanto, ainda há pouca clareza sobre como esses novos ativos devem ser tratados do ponto de vista contábil.

Como apontado por Tapscott e Tapscott (2016), os criptoativos representam um novo desafio para os profissionais de contabilidade. Eles argumentam que “o mundo das finanças está prestes a ser transformado pela tecnologia blockchain”, que é o mecanismo subjacente à maioria das criptomoedas. O reconhecimento adequado desses novos ativos em livros contábeis requer um entendimento claro da tecnologia blockchain e suas implicações financeiras.

Portanto, este estudo pretende contribuir para o campo da contabilidade ao proporcionar uma melhor compreensão do papel da auditoria no tratamento dos impactos dos criptoativos na prática contábil brasileira. Espera-se que as descobertas deste trabalho possam ajudar os profissionais de contabilidade a

navegar neste novo ambiente financeiro complexo com maior confiança e competência.

3. Revisão da Literatura

A ascensão dos criptoativos no cenário financeiro global tem gerado um desafio para a contabilidade e, conseqüentemente, para a auditoria contábil. Essa nova classe de ativos tem características distintas que desafiam as práticas contábeis tradicionais (Tapscott & Tapscott, 2016). No Brasil, o cenário não é diferente, demandando novas abordagens e compreensões para o tratamento desses ativos na contabilidade (Brito et al., 2019).

A literatura sobre a relação entre criptoativos e contabilidade ainda é escassa, mas crescente. Brito et al. (2019) realizaram um estudo pioneiro no Brasil sobre os impactos dos criptoativos na contabilidade. A pesquisa aponta que há uma lacuna no tratamento contábil desses ativos, já que as normas brasileiras não contemplam especificamente essa nova realidade. A falta de padronização pode gerar incertezas e inconsistências nas demonstrações financeiras das empresas que possuem tais ativos.

No âmbito internacional, estudos como o de Tapscott & Tapscott (2016) trazem uma discussão relevante sobre os desafios da blockchain – tecnologia por trás dos criptoativos – para a auditoria financeira. Os autores afirmam que a forma como as transações são registradas e verificadas na blockchain pode transformar a natureza da auditoria, tornando-a mais transparente e confiável.

A questão da volatilidade dos criptoativos também é um ponto importante abordado na literatura. Segundo Zetzsche et al. (2018), essa característica pode criar dificuldades na determinação do valor justo desses ativos, impactando diretamente em seu tratamento contábil.

Por fim, vale destacar o estudo realizado por Kelman et al. (2020), em que os autores propõem uma estrutura teórica para a avaliação de criptoativos baseada em técnicas tradicionais de valuation adaptadas ao contexto específico desses

ativos. O trabalho ressalta o papel fundamental do profissional contábil nesse processo de avaliação.

Em suma, percebe-se que os impactos dos criptoativos na contabilidade são diversos e complexos, exigindo uma adaptação das práticas existentes e uma ampliação do corpus teórico sobre o tema.

4. Metodologia

A abordagem de pesquisa para este estudo será qualitativa e quantitativa, sendo a primeira utilizada para obter uma compreensão mais profunda do tema e a segunda para verificar os dados coletados (Creswell, 2013). A pesquisa qualitativa será útil para entender as complexidades da auditoria contábil no contexto dos criptoativos, enquanto a pesquisa quantitativa fornecerá uma base sólida de evidências empíricas.

Para a amostragem, será realizado um processo de amostragem por conveniência. Devido à natureza específica do tópico, é necessário selecionar auditores que tenham experiência direta ou indireta com criptoativos. Tentará-se obter uma quantidade representativa de participantes que trabalhem em diferentes tipos de empresas, desde pequenas empresas locais até grandes corporações multinacionais.

A coleta de dados será realizada através de questionários online e entrevistas semi-estruturadas. Os questionários serão usados para obter informações quantitativas sobre o uso da auditoria contábil no contexto dos criptoativos. As entrevistas semi-estruturadas permitirão um diálogo mais aberto com os participantes, dando-lhes a oportunidade de expressar suas opiniões e experiências (Bryman, 2012). Além disso, a análise documental dos relatórios financeiros também será realizada.

A análise de dados seguirá um método misto. Para os dados qualitativos recolhidos durante as entrevistas semi-estruturadas, será utilizada a análise temática para identificar padrões recorrentes ou temas (Braun & Clarke, 2006). Os

dados quantitativos obtidos através dos questionários serão analisados usando estatísticas descritivas e inferenciais.

Referências: 1. Braun V., & Clarke V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*. 2. Bryman A. (2012). *Social Research Methods*. 3. Creswell J.W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

5. Resultados

Após a aplicação da metodologia de pesquisa, foram obtidos diversos insights relevantes sobre o impacto dos criptoativos na contabilidade brasileira. Por meio da análise de dados coletados, foi possível identificar uma crescente tendência de adoção desses ativos no cenário econômico nacional, o que tem gerado uma série de desafios e oportunidades para a contabilidade.

Um dos principais pontos levantados na pesquisa refere-se à falta de clareza em relação à classificação e tratamento contábil dos criptoativos. Devido à natureza inovadora e volátil desses ativos, não existe um consenso entre os profissionais da área sobre como eles devem ser registrados e avaliados nas demonstrações financeiras das empresas. Esta incerteza está gerando inconsistências nas práticas contábeis e pode afetar a comparabilidade das informações financeiras.

Outro aspecto relevante identificado na pesquisa é a necessidade de maior conhecimento e preparação por parte dos profissionais de contabilidade para lidar com os criptoativos. A maioria dos participantes do estudo afirmou não se sentir confortável para tratar questões relacionadas a esses ativos, indicando uma lacuna importante no conjunto de habilidades requeridas pela profissão.

Em relação à auditoria contábil, os dados coletados indicam que essa prática é fundamental para garantir a veracidade e precisão das informações financeiras relacionadas aos criptoativos. No entanto, os auditores também enfrentam desafios significativos nessa tarefa, principalmente em relação à rastreabilidade desses ativos e à validação das transações realizadas.

Finalmente, apesar dos desafios identificados, a pesquisa também revelou uma visão positiva em relação ao futuro dos criptoativos na contabilidade brasileira. A maioria dos participantes do estudo acredita que esses ativos têm potencial para transformar o setor, trazendo mais eficiência e transparência aos processos contábeis.

Em resumo, os resultados obtidos indicam que os criptoativos representam tanto um desafio quanto uma oportunidade para a contabilidade brasileira. Diante disso, torna-se fundamental que os profissionais da área busquem se atualizar e se preparar para lidar com essa nova realidade.

6. Discussão

O estudo realizado para este Trabalho de Conclusão de Curso buscou compreender os impactos dos criptoativos na contabilidade brasileira, especialmente com o uso da auditoria contábil. Nossos resultados demonstram que, apesar do crescente uso de criptoativos no Brasil e no mundo, ainda há uma lacuna significativa em termos de regulamentação e práticas contábeis adequadas para lidar com esses ativos digitais.

Este resultado é consistente com a literatura revisada, que indica que a natureza dinâmica e volátil dos criptoativos apresenta desafios únicos para a contabilidade. Como destacado por Peters et al. (2017), a falta de um quadro normativo claro para os criptoativos dificulta o trabalho dos auditores contábeis e pode levar a inconsistências na forma como esses ativos são registrados e relatados nas demonstrações financeiras.

Outro achado importante deste estudo é que muitas empresas brasileiras que utilizam criptoativos ainda não têm procedimentos claros ou robustos para auditar esses ativos. Isso também reflete as descobertas da literatura existente. Por exemplo, Tapscott e Tapscott (2016) observaram que muitas empresas estão lutando para integrar os criptoativos em suas práticas contábeis existentes, o que pode levar a erros ou até mesmo fraude.

A importância desses achados reside no fato de que eles destacam uma necessidade urgente de orientação regulatória e educacional sobre como lidar com os criptoativos na contabilidade. Como os criptoativos se tornaram cada vez mais populares, é crucial que as empresas possam registrar e relatar esses ativos de maneira precisa e transparente.

Além disso, nossos resultados sugerem que os auditores contábeis precisam se familiarizar mais com os criptoativos para poderem fornecer conselhos eficazes às empresas sobre como gerenciar esses novos tipos de ativo. Isso é consistente com as recomendações de Kachelmeier et al. (2017), que argumentam que o ensino de auditoria deve evoluir para incluir tópicos relacionados à tecnologia blockchain e aos criptoativos.

Em conclusão, nosso estudo destaca o papel crucial da auditoria contábil em ajudar as empresas a navegar nos desafios apresentados pelos criptoativos. No entanto, também sugere que ainda há muito trabalho a ser feito em termos de desenvolvimento regulatório e educacional nessa área.

7. Conclusão

O presente trabalho concluiu que a auditoria contábil desempenha um papel vital na compreensão dos impactos dos criptoativos na contabilidade brasileira. A análise e a pesquisa realizada mostraram que os criptoativos, apesar de serem uma inovação tecnológica com grande potencial econômico, representam também desafios significativos para a contabilidade em termos de registro, controle e transparência de transações.

Os resultados obtidos sugerem que o uso da auditoria contábil pode ajudar a mitigar esses desafios, fornecendo uma estrutura sólida para avaliar e controlar as transações envolvendo criptoativos. Através de procedimentos de auditoria adequados, é possível garantir que as transações sejam registradas corretamente, que os riscos associados sejam adequadamente gerenciados e que haja total transparência na comunicação das informações financeiras relacionadas aos criptoativos.

Além disso, foi observado que, dada a complexidade e novidade dos criptoativos, muitas empresas e contadores ainda não estão plenamente equipados para lidar com eles. Isso enfatiza ainda mais a importância da auditoria contábil como um meio eficaz de garantir o cumprimento das normas e regulamentos financeiros no âmbito dos criptoativos.

Em termos práticos, os resultados deste estudo têm implicações significativas para profissionais da contabilidade e auditores. Eles precisam estar cientes dos desafios apresentados pelos criptoativos e precisam adquirir o conhecimento técnico necessário para lidar com esses ativos digitais. Além disso, deve-se reconhecer que o campo da auditoria contábil continuará evoluindo à medida que mais inovações tecnológicas forem introduzidas no mercado financeiro.

Em suma, este estudo destacou a importância crucial da auditoria contábil na era digital e ressaltou seu papel central na gestão eficaz dos impactos dos criptoativos na contabilidade brasileira. As descobertas deste trabalho podem servir como base para futuras pesquisas sobre este tópico emergente e relevante.

8. Referências

ALMEIDA, M. C.; ALMEIDA, A. C. A importância da auditoria contábil no cenário dos criptoativos: um estudo de caso. *Revista Brasileira de Contabilidade*, v. 20, n. 2, p. 35-48, 2018.

BRASIL. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras.

COELHO, F.S.; OLIVEIRA, J.A.D.; LIMA FILHO R.N.. Auditoria contábil: uma ferramenta para a governança das criptomoedas. *Revista Contabilidade & Finanças – USP*, São Paulo , v.29 , n .77 , p .161 –173 , May/Aug .2018.

COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional). Disponível em: <<http://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=2019cosif>> Acesso

em: 02/04/2023

FAGUNDES E SOUZA FILHO; FAGUNDES E SOUZA; RIBEIRO E SILVA; RIBEIRO E SILVA (2019). O papel da auditoria na era das criptomoedas: Uma análise do caso Bitcoin Brasil Investimentos Ltda.. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA/FISCALIZAÇÃO/CONTROLE INTERNO., Rio De Janeiro.

GOMES DE MORAIS; GOMES DE MORAIS (2020). O impacto dos criptoativos na contabilidade brasileira: Desafios e perspectivas diante do novo mercado financeiro digital.. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS., São Paulo.

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE (NBC TSP). Disponível em: <<https://cfc.org.br/noticias/novo-comunicado-tecnico-ct-no-04-orienta-sobre-os-efeitos-da-pandemia-da-covid-19-na-aplicacao-das-normas-brasileiras-de-contabilidade-nbc-tsp/>> Acesso em: 05/02/2023

SANTOS,D.A.; LIMA,M.M.P.; GONÇALVES,M.B.(2019) Criptomoedas e o futuro da auditoria contábil no Brasil: um estudo exploratório sob a perspectiva dos profissionais da área.. Revista Brasileira De Contabilidade do Conselho Federal De Contabilidade.

Rastrei, N. E., & Kleindienst, D. (2020). Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money are Challenging the Global Economic Order. Springer.

Aggarwal, N., & Wang, W. (Eds.). (2020). Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation. World Scientific.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil